

REAKTIV QUVVATNI KOMPENSATSIYA QILISH YO'LI BILAN ELEKTR ENERGIYA ISROFINI KAMAYTIRISH

Xamrayev Og'abek Oybek o'g'li

Urganch davlat universiteti Texnika fakulteti talabasi.

Annotatsiya. Ushbu maqolada energiya tejamkorligi masalalarining asosiy tushunchalari, uni boshqarish, energiya iste'molini hisobga olish tizimlari, energiya turlari, energiyani olish, o'zgartirish va undan foydalanish, elektr energiya ishlab chiqaruvchi stansiya turlari, noan'anaviy energiya turlari, yoqilg'i energetika resurslari va ularni me'yordash tartiblari, va korxonalarining energetika resurslarini boshqarish sohasidagi asosiy tushunchalar, shuningdek energiya menejerlari faoliyatining asosiy funksiyalari va elementlari tavsiflangan. Elektr energiya iste'moli va resurslarini boshqarishning tarkibiy qismlari, vazifalari, uning tuzilishi, energiya boshqaruvining motivatsion, axborot, marketing va investitsiya jihatlarini hamda barcha elementlarining vazifalari va korxonalarining energiya resurslarini boshqarish bo'yicha asosiy qoidalar ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: Stansiya, investitsiya, reaktiv quvvat, aktiv quvvat, kompensatsiya, energiya isrofi, transformatorlar.

Kirish.

Reaktiv quvvatni sanoat korxonalarining qabul qilgichlari iste'mol qiladi. Reaktiv quvvatning asosiy iste'molchilariga: korxonaning umumiy reaktiv quvvatidan 45 – 60% asinxron dvigatellar (AD), 15-25% hamma turdagi transformatorlar, 8–12% elektr texnologik o'rnatmalari, 5–8% lyuminetsentli lampalar kiradi.

Ma'lumki, muammoning asl mohiyati shundan iboratki, asinxron elektrodvigelarni ishga tushirish jarayonida, ya'ni uni manbaga ulaganda nominal quvvat miqdoridan ortiqcha bo'lgan quvvat talab etiladi. Bu fizika qoidasi dunyodagi barcha ob'ektlar uchun o'rinli hisoblanadi –axir, harakatni boshlash, davom ettirishdan ko'ra har doim qiyinroq bo'lgan. Bugungi kunda qisqa tutashuvli rotorli asinxron elektrodvigelarni ishlab chiqarish korxonalarida eng ko'p qo'llanilayotgan qurilmadir. Shu bois ushbu qurilmalarni ishga tushirish va ishdan to'xtatish jarayonida tokning oshib ketishi natijasida yuzaga keladigan energiya isroflarini va mexanik yemirilishlarni oldini olish an'anaviy energetika tizimining dolzarb muammolaridan hisoblanadi.

Iste'molchi transformatorining reaktiv quvvati quyidagi formula orqali aniqlanadi:

$$Q_T = \Delta Q_x + K_H^2 \Delta Q_K \text{ Var} \quad (1.1)$$

Bu yerda, Q_T - transformator yuklamasiga bog'liq hisoblanadi. Transformatorning yuklamasini kamayishi bilan ΔQ_t - nominal qiymatidan, ya'ni $\Delta Q_{T.nom} = \Delta Q_x + \Delta Q_k$, ΔQ_x miqdorigacha kamayadi.

Nominal yuklamadagi AD ni iste'molchining reaktiv quvvati AD ning nominal ma'lumotlari orqali aniqlanadi:

$$Q_{nom} = \frac{P_{AD nom} \operatorname{tg} \varphi_{nom}}{\eta_{AD nom}} \quad (1.2)$$

Bu yerda, $P_{AD nom}$ - asinxron dvigatelining nominal quvvati, Vt;

$\operatorname{tg} \varphi_{nom} = \frac{Q_{nom}}{P_{nom}}$ - nominal yuklamadagi reaktiv quvvat koeffitsienti; $\eta_{AD nom}$ - asinxron dvigatelining nominal F.I.K.

Har qanday yuklamada iste'molning reaktiv quvvatini aniqlash uchun agregat bilan ulangan AD ning salt yurish tokini I_x bilish zarur. Tokni I_x eksperimental (tajriba) yoki hisoblash yo'li bilan aniqlash mumkin bo'ladi. Nominal rejimda salt yurishning reaktiv quvvati quyidagi tenglama orqali aniqlanadi:

$$\Delta Q_{x nom} = \sqrt{3} I_x U_{nom} \quad (1.3)$$

Nominal rejimdagi qisqa tutashuvning reaktiv quvvati quyidagiga teng:

K_n koefitsientli AD ishlayotganda reaktiv quvvat iste'moli quyidagicha bo'ladi:

$$\Delta Q_{k nom} = Q_{nom} - \Delta Q_{xx nom} \quad (1.4)$$

$$Q_{AD} = \Delta Q_{x nom} + K_n^2 \Delta Q_{k nom} \quad (1.5)$$

Elektr ta'minoti tizimida elektr energiyani manbadan qabul qilgichga uzatishda aktiv quvvat isrofiga ega bo'ladi:

$$\Delta P = 3I^2 R \quad (2.1)$$

Bu yerda, I – liniya fazasidagi tok kuchi; R – liniya fazalarining qarshiligi. Tarmoq orqali uzatilayotgan to'liq quvvat quyidagi formula bilan topiladi:

$$S = UI \quad (2.2)$$

yoki

$$S = \sqrt{P^2 + Q^2} \quad (2.3)$$

$$\Delta P = \frac{S^2}{U^2} R = \frac{P^2 + Q^2}{U^2} R = \frac{P^2}{U^2} R + \frac{Q^2}{U^2} R = \Delta P_A + \Delta P_p \quad (2.4)$$

Bu yerda, $\Delta P_A = \frac{P^2}{U^2} R$, Vt – aktiv quvvatni uzatishdagi aktiv quvvat isrofi;

$\Delta P_p = \frac{Q^2}{U^2} R$ – reaktiv quvvatni uzatishdagi aktiv quvvat isrofi.

Shunday qilib, elektr ta'minoti liniyasida reaktiv quvvat uzatishdan aktiv quvvat isrofi hosil bo'ladi. Uzatilayotgan reaktiv quvvatning kvadrati reaktiv tok kuchiga to'g'ri proporsionaldir. Shuning uchun reaktiv quvvatning manbasi va qabul qilgichi orasining kamayishi liniyadagi aktiv isrofning kamayishini anglatadi. Qabul qilgich ishlash rejimining o'zgarishi hisobidan reaktiv quvvat iste'moli kamayadi yoki maxsus kompensatsiyalovchi qurilma (KQ) yordamida qabul qilgichning reaktiv quvvat iste'moli kamayishini amalga oshiradi.

Kompensatsiyalovchi qurilma sifatida sinxron kompensatorlar, sinxron dvigatellar, kompensatorli batareyalar, statik tiristorli kompensatorlar ishlatiladi. Reaktiv quvvatni kompensatsiya qilish prinsipi kompensatsiyalovchi qurilmaning reaktiv quvvati teskari ishorali o'tishi bilan ishlaydi. Ushbu holatda kompensatsiyalovchi qurilmali iste'molchining reaktiv quvvati quyidagi tenglama orqali aniqlanadi.

$$Q = Q_{DK} - Q_{KK} \quad (2.5)$$

Bu yerda, Q_{DK} - kompensatsiyagacha yuklamaning reaktiv quvvati, Q_{KK} - kompensirlovchi qurilmaning reaktiv quvvati,

Liniyadagi transformator va yuklama fazasidagi tok kuchi I_{DK} , tarmoqdagi aktiv quvvat ΔP_{DK} isrofi quyidagicha ifodalanadi.

$$S_{DK} = \sqrt{P^2 + Q_{DK}^2} \quad (2.6)$$

$$I_{DK} = \frac{S_{DK}}{\sqrt{3}U_{nom}} = \frac{\sqrt{P^2 + Q_{DK}^2}}{\sqrt{3}U_{nom}} \quad (2.7)$$

$$\Delta P_{DK} = 3D_{DK}^2 R = \frac{S_{DK}^2}{U_{nom}^2} R = \frac{P^2 + Q_{DK}^2}{U_{nom}^2} R \quad (2.8)$$

Ushbu parametrlar reaktiv quvvatni kompensatsiya qilishdan keyin quyidagi ifoda bilan topiladi:

$$S_{PK} = \sqrt{P^2 + (Q_{DK} - Q_{KK})^2} \quad (2.9)$$

$$I_{PK} = \frac{\sqrt{P^2 + (Q_{DK} - Q_{KK})^2}}{\sqrt{3}U_{nom}} \quad (3.1)$$

$$\Delta P_{PK} = \frac{P^2 + (Q_{DK} - Q_{KK})^2}{U_{nom}^2} R \quad (3.2)$$

Yuqoridagi tengliklardan kompensatsiya qiluvchi qurilmani ishlatish haqida quyidagi xulosalar kelib chiqadi:

-Transformatorlar manbasining to'liq quvvatining kamayishi;

-Manba va qabul qilgich orasidagi tarmoq elementlaridagi tok kamayadi;

-Tarmoqdagi aktiv quvvat isrofi kamayadi.

Sinxron kompensatorlar – bu valdagi quvvatni 5-75 MVar dan yuklamasiz soddalashtirilgan tuzilishli sinxron dvigatel hisoblanadi. Sinxron kompensatorlarning afzalliklari, manbalardagi reaktiv quvvat kabi bo`ladi: reaktiv quvvatni bir tekisda va avtomatik ravishda rostdash mumkin, qisqichlardagi kuchlanishdan mustaqil reaktiv quvvatni ishlab chiqarishi.

Kompensatorlarning kamchiliklari: boshqa kompensatsiyalovchi qurilmalar bilan taqqoslash orqali ulardagi aktiv quvvatning katta isrofi va ishdagi yetarli shovqinlari kiradi.

Sinxron dvigatellar (SD) 0.4-12 MVt quvvatli asosan nasoslar, ventilyatorlar, kompressorlarning yuritmasini harakatga keltirish uchun ishlatiladi. Sinxron dvigatel nominal $\cos f = 0.9$ ga teng bo`lgan va qo`zg`atish tokida reaktiv quvvat ishlab chiqarish rejimida uzoq ishlashi mumkin.

SD ishga tushmaganda aktiv quvvati va nominal qo`zg`atish tokida SD reaktiv quvvat manbasi kabi ishlaydi va foydali ish bajaradi. SD ning aktiv quvvati qancha kam bo`lsa, uning kompensatsiyalash imkoniyati shuncha katta bo`ladi.

SD ning afzalliklari – statik boshqariladigan to`g`rilagichlar yordamida qo`zg`atish tokini o`zgartirish yo`li bilan reaktiv quvvatni bir tekisda rostdash mumkin. 1 kV va 6-10 kV gacha tarmoqlarda reaktiv quvvatni kompensatsiya qilish uchun birinchi o`rinda SD o`rnatmasini va korxonada mexanizmlarini ishlatish maqsadga muvofiq.

Kondensator batareyasi kompensatsiyalash qurilmasi kabi korxonalarda ko`p ishlatiladi. Kondensator batareyasining foydali xarakteristikasi:

- 1 kVar da 0,003-0,005 kVt ga teng kichik aktiv quvvat isrofi;
- Kichik solishtirma o`lcham va massa;
- Mexanik aylanuvchi dvigatellarining yo`qligi;
- Xizmat ko`rsatishda oddiyligi va arzonligi;
- Elektr qabul qilgichga yaqin joyda batareyani o`rnatish imkoniyatining mavjudligi;
- Avtomatlashtirilgan kondensatorli o`rnatmalarda reaktiv quvvatni rostdash imkoniyatining mavjudligi.

Kondensator batareyalarining kamchiliklari:

-Tarmoq chastotasi va kuchlanishiga nisbatan reaktiv quvvatni qo`llab chiqarilishi:

$$Q_{KK} = Q_{KKnom} \left(\frac{U}{U_{nom}} \right)^2 \left(\frac{f}{f_2} \right)^2 \quad (3.3)$$

Ya'ni, ishlab chiqarilgan quvvat kuchlanishining kamayishi nisbiy kuchlanish kvadratiga proporsional ravishda kamayadi.

Xulosa qilib aytganda, tarmoq kuchlanishi va yuqori garmonik tok kuchini oshishi kondensatorlarni sezgirligiga sababchi bo`lib, kondensatorlar qo`shimcha ravishda qiziydi.

Statik boshqariladigan kondensatorlar kompensatsiyalashning to`g`ridan-to`g`ri metodida tiristorli boshqaruvli kondensator batareyalari yoqiladi. Bunda zaruriy reaktiv quvvatni kondensatorlar ishlab chiqaradi.

Bilvosita kompensatsiyalash metodida doimiy reaktiv quvvat kondensatorlar yordamida ishlab chiqariladi va yuqori garmonik filtrlar tarkibiga kiradi. Qo`shimcha reaktiv quvvatni rostdash reaktorlar va tiristorli faza boshqaruvli yordamida amalga oshiradi.

Statik boshqariladigan kompensatorlar o`ta yuqori tezkor bo`ladi va tez o`zgaruvchili yuklamaning elektr ta'minoti sxemalarida ishlatiladi, masalan, silliqdash dastgohidagi yuritma.

Korxonalarda odatiy yuklamada reaktiv quvvatni kompensatsiya qilish uchun batareya sig`imini rostlovchi statik kondensator ishlatiladi va SD ni qo`zg`atish rejimida ishlaydi.

Elektr ta`minotining aniq tarmoqlari uchun kompensatsiyalovchi qurilma (KQ) tanlashda texnik-iqtisodiy tahlil yo`li bilan amalga oshiriladi. Natijada elektr energiyasining isrofi kamayishi va kompensatsiyalovchi qurilma o`rnatmasining xarajatlari taqqoslanadi. Ko`pincha qabul qilgichning to`g`ridan-to`g`ri yaqinida kompensatsiyalovchi qurilma joylashganidagina iqtisodiy samaraga erishiladi. Yakka holda kompensatsiya qilish elektr qabul qilgichlarda ko`proq samara beradi. Qabul qilgichni yoqish va o`chirish hamda kompensatsiyalovchi qurilmani ishlashi sinxron ravishda amalga oshiriladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Баламетов А.Б., Мусаханова Г.С., Халилов Э.Д. Исследование решения задачи оптимизации режимов электрических сетей по напряжению и реактивной мощности методом последовательной линеаризации и линейного программирования. Электричество. 2003. №3.
2. Бобожонов Ю., Хазратов И. Замоновий ва энерготехниклар тиристорли реактив кувват компенсаторларининг электр энергия исрофларини камайтиришдаги ва энергия ишлаб чиқаришдаги аҳамияти. Фан ва технологиялар Тараққиёти. Илмий – техникавий журнал, 2020. №6.
3. Бурков А.Т., Мирсаитов М.М. Режимы электротяговой сети при эксплуатации электровозов ВЛ-80Р и УТЙ-1, Известия ПГУПС, 2016. №2.
- 4."Sanoat korxonalarining elektr tarmoqlarida reaktiv quvvat kompensatsiyasini loyihalash bo'yicha ko'rsatmalar" Zhelezko Yu.S.
5. A.I.Karshibayev., N.O.Ataullayev., B.Sh.Narzullayev., Energiya tejamkorligi asoslari. Navoiy – 2019